

DOI: 10.5281/zenodo.8088916

**ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОСОДИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ РОЗПОВІДНОГО
МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ**

*Technologies of Development of Prosodic Operations of Narrative Speech in
Children of Senior Preschool Age*

Yuliia Krolivets

Ph.D. in Psychology

Hryhorii Skovoroda State University in Pereiaslav

E-mail: yuliakrolivets@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2476-5772>

Abstract

The article presents technologies for the development of prosodic operations of senior preschool children's narrative speech. In order to form narrative speech in senior preschool children in a holistic way, it is necessary to use psychotechniques that promote the development of prosodic operations of narration, namely: raising and lowering the voice, accelerating and slowing down speech, highlighting phrasal and logical accents. The complex of the proposed experimental psychotechniques makes it possible to develop external (prosodic) operations of narrative speech of senior preschool children.

Key words: *prosodic operations, children preschool age, narrative speech.*

Вступ

Проблема вивчення просодичного компоненту мовлення є предметом дослідження таких галузей знань як: лінгвістики, психолінгвістики, лінгводидактики, логопедії. Становлення просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку в психолінгвістиці є предметом дослідження Х. Богрової (2017), І. Волженцевої (2022). Додатково розглядалося означене питання в окремих працях і публікаціях Л. Засекіної, С. Засекіна (2008), Л. Калмикової (2011) та інших.

Просодія – це «вчення про принципи і засоби членування мовлення та поєднання таких розчленованих частин, як підвищення та пониження основного тону, розлади наголосів, відносне прискорення або уповільнення мовлення та розрив вимови» (Боряк, 2012).

Просодичний компонент співвідноситься з зовнішньо-мовленнєвими операціями творення розповіді, які є дискурсивними операціями. Тому для того, щоб цілісно сформувавши в дітей старшого дошкільного віку розповідне мовлення, необхідно використовувати психотехніки, які сприяють розвитку просодичних операцій розповідання, а саме: підвищення і зниження голосу, прискорення та уповільнення мовлення, виділення фразового й логічного наголосів.

Мета статті – дібрати та розробити психотехніки розвитку просодичних операцій розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження

У процесі дослідження використовувались *теоретичні методи*: аналіз психолінгвістичної й психологічної літератури; *емпіричні методи*: формулювання просодичних операцій розвитку розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Результати

Для розвитку просодичної виразності розповідного мовлення здійснювалося формування у дітей операцій підвищення і зниження голосу у висловлюваннях, операцій прискорення та уповільнення мовлення завдяки повторенню й відтворенню дитиною інтонації психолога, а також завдяки використанню психотехніки «Назвися по-різному», де дитина завдяки силі голосу вчилася виражати різні емоції (радість, сум, здивування, гнів). Дії прискорення та уповільнення мовлення розвивалися за допомогою психотехніки «Розкажи по-різному». Операції виділення фразового й логічного наголосів розвивалися на основі вправи «Зміни наголос», де діти інтонаційно змінювали стверджувальне речення на запитальне, а також відтворювали його зі зміненим наголосом.

Психотехніки розвитку просодичних операцій розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку

«Відтвори інтонацію»

Мета: розвивати фонематичний слух, операції підвищення і зниження голосу у висловлюваннях, операції прискорення та уповільнення мовлення.

Психолог: повтори за мною.

Мовленнєвий матеріал:

Летів горобець через верхверхній хлівець, ніс пуд гороху і нам дав потроху.

Босий хлопець

Сіно косить.

Роса росить

Ноги босі.

У діброві – дуби,

Під дубами – гриби,

Трава – між грибами,

Хмарки – над дубами.

А дідусь Опанас

Нам купив ананас.

Тож приходьте до нас –

Почастуємо вас.

«Зміни наголос»

Мета: формувати операції виділення фразового й логічного наголосів.

Хід виконання завдання: дитина інтонаційно змінює стверджувальне речення на запитальне.

Мовленнєвий матеріал:

Хитру сороку спіймати морока.

Сумно стало на подвір'ї.

У зайченяти є друзі.

Іграшки під дощем.

Маринка їла солодкий мед.

Їжачок збирає яблука.

Криниця засохла.

Лісові звірі занепокосні.

«Зміни наголос»

Мета: формувати операції виділення фразового й логічного наголосів.

Хід виконання завдання: дитина слухає запропоноване психологом речення та відтворює його зі зміненим наголосом.

Мовленнєвий матеріал:

Хитру сороку спіймати морока – Хитру сороку спіймати *морока*.

У зайченяти є друзі – У зайченяти є *друзі*.

Маринка їла солодкий мед – Маринка їла *солодкий* мед.

Сумно стало на подвір'ї – Сумно стало *на подвір'ї*.

Їжачок збирає яблука – Їжачок збирає *яблука*.

«Розкажи по-різному»

Мета: формувати дії прискорення та уповільнення мовлення.

Хід виконання завдання: Психолог пропонує дитині розвагу: уявити, що вона поспішає додому, але перед тим як піти, їй треба продекламувати будь-який вірш дуже швидко, щоб встигнути. Потім ситуація змінюється й дитина уявляє себе старенькою бабусею, або дідусем, який повільно говорить.

«Назвися по-різному»

Мета: формувати дії змінювати інтонацію.

Хід виконання завдання: Психолог пропонує дітям по черзі сказати як їх звати, але з різною інтонацією (веселою, засмученою, розгніваною, здивованою).

Мовленнєвий матеріал:

Мене звати Софія (весело); Мене звати Нікіта (засмучено); Мене звати Вероніка (розгнівано), Мене звати Артур (здивовано).

Висновки

Перед тим як застосовувати передбачені психотехніки, враховувалася відповідність зовнішніх вимог, що ставилися перед дитиною, фізіологічній готовності її мозку (сприймати, розуміти й опанувати зміст програми розвитку). Таким чином, комплекс запропонованих експериментальних психотехнік дає змогу розвивати зовнішні (просодичні) операції розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Література

Богрова, Х.Б. (2017). Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії. *Дис. канд. психол. наук*. Переяслав-Хмельницький.

- Боряк О.В. (2012). Аналіз результатів логокорекційної роботи з виправлення просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логоритміки. *Науковий часопис. Корекційна педагогіка*, 22, 21-25.
- Засекіна, Л.В., & Засекін, С.В. (2008). *Психолінгвістична діагностика*. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 188 с.
- Калмикова, Л.О. (2011). Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб'єкта мовленнєвої діяльності. *Psycholinguistics*, 7, 25–31.
- Volzhentseva, I. (2022). Psychological Features of the Development of the Prosodic Component of Preschool Children's Speech. *Preschool Education: Global Trends*, 1, 7–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6972191>

